

СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ**Карима Жандаровна Туленова**

профессор кафедры «Общественные науки» Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, доктор философских наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316551>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос соотношения диалектики национальных и общечеловеческих ценностей в процессе формирования личности в условиях глобализации. Для студентов будущих педагогов изучение гуманитарных наук является составной частью их профессиональной подготовки, необходимой для формирования педагогической культуры и философской культуры. Философская культура способствует творческому усвоению и развитию профессиональных знаний и умений. Опираясь на философскую подготовку, учитель развивает необходимые навыки работы с учащимися, которые используются для воспитания у них основ научного мировоззрения, творческого, диалектического мышления.

Ключевые слова: ценности, национальное, общечеловеческое, глобализация, культура, образование, социальные процессы, воспитание, мировоззрение, педагогика, учитель, гуманитарные науки, знания, мышление, самообразование, профессиональная культура, обучение, школа, молодое поколение, самостоятельность, критичность и самокритичность, творчество, патриотизм.

CORRELATION OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUES IN THE PROCESS OF PERSONALITY FORMATION

Abstract. The article deals with the issue of correlation between the dialectics of national and universal values in the process of personality formation in the context of globalization. For students of future teachers, the study of the humanities is an integral part of their professional training, which is necessary for the formation of a pedagogical culture and philosophical culture. Philosophical culture contributes to the creative assimilation and development of professional knowledge and skills. Based on philosophical training, the teacher develops the necessary skills to work with students, which are used to educate them in the basics of a scientific worldview, creative, dialectical thinking.

Keywords: values, national, universal, globalization, culture, education, social processes, upbringing, worldview, pedagogy, teacher, humanities, knowledge, thinking, self-education, professional culture, training, school, young generation, independence, criticality and self-criticism, creativity, patriotism.

Процессы глобализации охватившие современный мир привели к интенсивному обмену материальных и духовных ценностей, созданными и создаваемыми в рамках национальных и религиозных культур. Такой процесс обнажил и другое – возникновение общечеловеческого начала в ценностном богатстве национальных культур мира на несколько иных исходных началах. В этой связи остро встает вопрос общечеловеческих ценностей, тех ценностей, которые обладают значительным весом для всего человеческого общества. В этих условиях остается неизменным факт – судить о ценностях можно через их оценку. Но следует отметить, что многие специалисты видят в оценке субъективное начало, так как ее сущность не может находиться в бытии. Имеет место и

другая точка зрения, настаивающая на безусловной объективности ценностей. Хотя такая трактовка не имеет достаточно веских оснований. [1, С.-33].

Если исходить из положения, что культура есть совокупность материальных и духовных ценностей, можно отметить многообразие культур есть объективная реальность. И руководствоваться либо идеей единства мировой культуры, либо утверждением несовместимости национальных культур, считая, что каждая из них стимулируется своими ценностями и неспособна вступать во взаимодействие с другими культурами. Первый вариант, несомненно, очень привлекателен, но культурные различия один из важных источников многообразия исторического процесса, который придает ему многомерность и источник дальнейшего обогащения. Говоря словами Арнольда Тойнби, общечеловеческой культуры нет и быть, не может. Не может потому, что создание общечеловеческой культуры как некоего идеала – это предел упрощения системы, предел унификации и однообразия. Каждая национальная культура как некая целостность неповторима, уникальна и посредством этого разные культуры равны между собой. [2, С.-22-29].

И именно неповторимость национальных, региональных культур ставит их на неизмеримый уровень по отношению общечеловеческой культуре. Так, прошедший XX век наглядно показал как иной раз этнический национализм проявляет себя сильнее и выше чем государственного национализм. [3,С.-144-145].

Это положение не отрицает того, что любое отмахивание от достижений культуры другой нации ведет к угрозе изоляции, саморазрушению и культурному нигилизму.

Если взять в качестве примера такую общечеловеческую ценность как патриотизм, то можно отметить, что это явление имеет под собой чувство любви, преданности к своему краю, Родине и даже окончательное формирование этого явления посредством такой общности как нация подтверждает, что истоки патриотизма лежат в национальной культуре. Сила патриотизма начинает основываться в осознании каждым своей принадлежности определенной нации.

Формирование духовно развитой личности – приоритетная цель общественного воспитания, в решении которой в большей или меньшей мере принимают участия все социальные институты общества. [4, С.-29-32].

Можно ли говорить о приоритете общечеловеческих ценностей по отношению национально-этническим, религиозно-конфессиональным ценностям? Может же быть, когда общечеловеческая ценность как таковая противостоит ценностной ориентации той или иной общности людей. Субъект как носитель ценности может быть конкретным индивидом, некоторой общностью людей, человеческим обществом в целом.

Поэтому сегодня многие исследовательские центры и научно-исследовательские институты занимаются вопросами национальных отношений, этнической идентичности в международной рамке по изучению этнического происхождения народов различных регионов в мировой этносоциологии. Потому что именно в рамках деятельности этих институтов исследуются вопросы социализации личности и процесс осознания национального сознания. [5, С.-676-688].

Весьма негативно в условиях глобализации объединение стран мира. Оно сопровождается накоплением различных проблем внутри каждой из стран в угоду объединения. Такого рода объединение как будто служит взаимопроникновению и

обогащению национальных культур, а на самом деле сводятся потребительству и распространению, например, массовой культуры низкого уровня. Поэтому следует «...принимать во внимание две парадоксальные культурные динамики: глобальную конверсию культур и в то же время сохранение и защиту национальных и местных культурных особенностей и ценностей». [6, С.-100]. Так, принимая конкретные ценности демократии западного мира другие страны мира и население этих стран сталкиваются с тенденцией переоценки ценностей общечеловеческого уровня в ущерб ценностям – национальным. Примером этому служит иной раз ритуализация демократии, что приводит как следствие утрате контроля над социальными процессами в обществе, слабости демократии по отношению проявлениям того же религиозного фундаментализма и терроризма. В других случаях, имеет место и недостаточная стойкость демократии перед лицом рыночной экономики в условиях формирования новых национальных государств. Этим самым подтверждается известный тезис, общечеловеческая ценность трудно воспринимаема без принятия и усвоения национальных ценностей. Обогащение и совершенствование национальных ценностей является залогом принятия и усвоения общечеловеческих ценностей теми или иными национальными культурами.

Общечеловеческие и национальные ценности играют особое значение в процессе формирования личности. Следует отметить, что в качестве основы формирования и развития регулятора духовного мира личности большую роль играет национальная идея, которая обосновывает место и роль просвещения в обществе, его духовно-нравственное обновление, утверждает новые общественные идеалы и ценности, воспитание гармонически развитого поколения, формирование нового общественного сознания. [7, С.-15-16].

Формирование научного мировоззрения личности предполагает воспитание ниже следующих качеств, составляющих неотъемлемый элемент мировоззренческой подготовки каждого человека. Во-первых, фундамент научного мировоззрения составляет знание, данные естественных, общественных и технических наук т.е. образование, которое достигается в процессе обучения в общеобразовательной школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в магистратуре, докторантуре, в процессе переподготовки кадров. Вторым неотъемлемым элементом научного мировоззрения является приобретение знаний, полученных в процессе обучения, в их личные убеждения. Человек может обладать знаниями, но если они не стали его личными убеждениями, то такого человека нельзя считать мировоззренчески подготовленной личностью. Знания превращаются в мировоззрение лишь тогда, когда они формируют социально-политические, нравственные и эстетические позиции личности, приобретают характер внутреннего убеждения человека, то есть становятся основой всего образа его жизни.

Знания сами по себе автоматически не превращаются в убеждения. Убеждение также необходимо формировать. Для этого воспитателю нужно целенаправленно воздействовать на разум, чувства и волю воспитуемых.

Научные убеждения – это идеи, знания, постигнутые, глубоко пережитые человеком и ставшие в этом своём новом качестве органическим содержанием его сознания.

Выработка убеждений есть процесс воспитания воли субъекта. Убеждения потому и являются убеждениями, что они требуют выхода в практику. Но у субъекта нет иного способа воспользоваться своими убеждениями и доказать, что они у него действительно

есть, кроме руководства ими в своей практической деятельности. Благодаря воле, убеждения приобретают определённую направленность, влекут субъекта к соответствующим действиям, поступкам. Научные убеждения – глубокое усвоение знаний, идей, пережитых человеком и в силу этого ставших определителем его воли к соответствующим действиям и поступкам.

Следовательно, третьим элементом научного мировоззрения является готовность человека претворить свои убеждения в жизнь. Только единство знаний и действий, когда знания подкреплены собственной деятельностью, собственным опытом, чувствами и переживаниями, превращает личность в подготовленного человека с мировоззрением

Наконец, четвёртым элементом научного мировоззрения является умение человека защищать, отстаивать, бороться за свои убеждения.

Знание основных элементов формирования научного мировоззрения имеет исключительно большое значение, как для понимания сущности, так и для определения путей, форм и методов мировоззренческой подготовки личности. Если первый элемент научного мировоззрения предполагает усиления научного содержания преподавания естественных, общественных и технических наук с учётом современных достижений науки и техники, то второй элемент предполагает совершенствование форм и методов преподавания. Третий элемент требует обучение проводить в неразрывном единстве с потребностями общественной практики. Четвёртый элемент предполагает воспитание специалистов осуществлять в духе преданности идеи национальной независимости, не проявлять непримиримость к чуждым для нашего общества взглядам, откуда бы они ни исходили.

Существенные изменения претерпели формы и методы обучения, в учебный процесс активно внедряются передовые педагогические технологии, компьютеры, изменившие стиль обучения. Философия этих преобразований состоит в том, чтобы подготовить высококвалифицированных конкурентоспособных, гармонически развитых и духовно богатых специалистов, патриотов своей Родины, способных своими знаниями и активной трудовой деятельностью обеспечить процветание Родины, благополучие народа, мир и согласие в стране, создать демократичное правовое общество с великим будущим.

Одной из методологических проблем современной педагогической науки является принцип направленности обучения на всестороннее и гармоническое развитие личности

К числу важнейших методологических проблем педагогики относится и философская культура учителя и пути её формирования. Авторитет учителя, характер, значение и эффективность его труда обуславливаются его политической, профессионально-педагогической и философской культурой, степенью подготовленности к учительской деятельности, умением распознавать и развивать творческую индивидуальность школьников.

С возрастаньем потока знаний, усложнением и совершенствованием форм и методов познания обучения и воспитания, увеличением социальной и моральной ответственности людей за свою деятельность перед школой и учителем встают задачи специальной подготовки учащихся к жизни, к преодолению трудностей, выработки у них активной общественной позиции.

Успешное решение этих задач – невозможно без философской культуры учителя. Единство и взаимодействие философии и педагогики дают последней не только научно-

теоретический, но и методолого-мировоззренческий статус, а философам – возможность стать ближе к школьной жизни и принять непосредственное участие в формировании среди учащихся нравственной, философской культуры, системообразующих качеств в личности в целом. [8, С.-120-122].

Философская культура способствует творческому усвоению и развитию профессиональных знаний и умений. Опираясь на философскую подготовку, учитель развивает необходимые навыки работы с учащимися, которые используются для воспитания у них основ научного мировоззрения, творческого, диалектического мышления.

Естественно, подготовка к такой деятельности осуществляется в процессе усвоения философии, мировоззренческого и методологического содержания профилирующих в вузе психолого-педагогических наук.

Научное мировоззрение выступает стержневым качеством личности учителя, занимает одно из первых мест в его профессионализме, а также позволяет уверенно воспитывать у учащихся основы научного мировоззрения.

Педагогическая наука имеет свою мировоззренческую функцию. Усваивая её, учитель вырабатывает у себя понимание сущности и содержания воспитательного и дидактического процесса, обусловленного целями общественного развития и задачами воспитания, в современных условиях, ускорением экономического развития страны и перестройкой всех сфер общественной жизни, в том числе обучения и воспитания.

За годы независимости произошли значительные изменения в пропаганде правовых знаний среди населения Республики Узбекистан, которая в настоящее время является источником правовой информации для различных слоев населения, представителей специальностей. [9, С.-5477-5489].

Не меньшее значение для учителя имеет методологическая подготовленность. В нашем обществе постоянно усиливается методологическое значение педагогики, которое включает учение о структуре, логической организованности, методах и средствах деятельности учителя, воспитателя.

Учитель лучше выполнит свои обязанности, если сознательно усвоит все уровни методологического анализа и синтеза: философскую и общетеоретическую методологию, общенаучные и частные методы, специфические методики и специальную технику исследования, а также научится их использовать.

В педагогике нет такого метода, который позволял бы всеобъемлюще, уверенно и эффективно решать стоящие перед ней задачи как в поиске и определении основных тенденций и направлений научных исследований, так и в изучении объективных законов воспитания, обучения и образования подрастающего поколения.

Поскольку имеет место диалектическое мышление, которое дано человеку лишь в виде способности, то, естественно, её необходимо развивать. Глубиной, характером и степенью развития способности и определяется уровень мышления, его умение творить, создавать новое и делать открытия в педагогике.

В формировании философской культуры будущих учителей большую роль играет изучение философии и других общественно-гуманитарных наук. Начальные философские знания чаще всего поверхностны, иногда противоречивы. И только в вузе приобретаемые

философские знания складываются в систему, превращаются в личные убеждения, в мировоззрение.

При изучении философских курсов студенты знакомятся с методолого-мировоззренческими положениями. Одновременно студенты усваивают методологическое и мировоззренческое содержание наук, профилирующих в вузе. Хотя мировоззрение формируется постоянно в процессе обучения, уровень приобретаемой философской культуры определяется динамикой формирования самостоятельности мышления и системы ценностей.

Для большинства студентов педвуза изучение гуманитарных наук является составной частью их профессиональной подготовки, необходимой для формирования органического единства педагогической, политической, эстетической и философской ценности культуры.

От преподавателей философских наук, их педагогического мастерства в значительной степени зависит, как студенты относятся к усвоению философских знаний, к формированию философской культуры. Если студент осознал необходимость овладения глубокими философскими знаниями, если он убеждён в том, что они позволят ему решать сложные профессиональные методологические задачи, то, очевидно, для него начинается этап самого серьёзного отношения к философским знаниям. Тогда и преподаватель не имеет права разочаровывать студента.

Только общей заинтересованностью, совместными усилиями преподавателей философских и специальных наук и самих студентов будущие учителя смогут вооружиться методологическими и мировоззренческими знаниями и умениями, философской культурой.

Сказанное не в меньшей степени относится и к путям усвоения диалектического метода мышления. Способность диалектического мышления может быть усовершенствована, путём «изучения всей предшествующей философии». Это, естественно, самый надёжный путь.

Обучающихся не следует ориентировать на «твёрдо установленные» истины современной науки и «проверенное опытом и временем знание». Если обучение подчинено этому принципу, то оно непродуктивно, так как в этом случае истина может восприниматься как «абсолютная», как догма. В действительности знания превращаются в истину через противоречивый процесс критического осмысления.

Следует отметить, что диалектическое мышление подразумевает способность самостоятельность мыслить. Самостоятельность мышления позволяет уверенно осуществить правильный выбор в ситуациях, когда приходится решать, насколько данный случай соответствует общему правилу и учит что делать, если имеются исключения. Рекомендуется глубже вникать в противоречия изучаемого, соблюдая требования диалектической логики.

Тот, кто стремится овладеть навыками диалектического мышления, должен воспитывать, кроме самостоятельности, критичность и самокритичность мысли, широту, глубину и гибкость ума, стремление к прогрессу, идеалам истины, добра и красоты.

Республика Узбекистан является родиной всех людей, проживающих в этой стране, независимо от национальности, языка и вероисповедания. [10, С.-420-423].

Вместе с тем необходимо указать на ряд существенных проблем в формировании философской культуры в педвузах. Так, значительная часть студентов после изучения полного курса философских наук, обладая соответствующими знаниями, не имеют прочных мировоззренческих убеждений, не способны сознательно применить требования научной методологии к осмыслению и участия в решении современных проблем образования и воспитания национальной системы образования Узбекистана.

Окончив вуз и приступив к работе по специальности, учитель не перестаёт самостоятельно совершенствовать свою профессиональную и философскую культуру. Здесь ему предоставляется возможность с практических позиций подойти к организации философского самообразования.

Учителя, профессионализм которых требует философскую культуру, нуждаются в непосредственной помощи со стороны философов-профессионалов, которые могут и должны убедить учителей в том, что философские знания им необходимы в такой же мере, как и профессионально-педагогические.

REFERENCES

1. Ш.Мирзиёев. Послание президента Республики Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. - Т. 2019. С.37.
2. См.:Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. М.2002. С.24-29.
3. См. подробнее: Фред Риггс. Этнический национализм: три цунами.- В кн. Этнос и политика. М. 2000. С.144-145.
4. Кадилова Х. Б. Главная духовная ценность и личность человека //ФЭн-наука. – 2015. – №. 1. – С. 29-32.
5. Kadirova H. The Place Of Karakalpak Ethnoculture In The Integration Of Society //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 676-688.
6. Квинт В.Л. Теория и практика стратегирования. Т.2018. С.100.
7. См. подробнее: Шарипов Ш.С. Кластерный подход как условия инновационной деятельности ВОУ. // Материалы международной конференции «Педагогика сотрудничества в системе непрерывного образования». Т. 2014. 15-16.
8. См.: Туленова К., Расулев Э. Научная школа и вопрос подготовки специалистов высшей квалификации.// Материалы научно-практической конференции. «Подготовка педагогических кадров: история, современность, перспективы». Т. 2015. С.120-122.
9. Buvabaevna K. Y. Issues of Civil Literacy Development in the Education System //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 5477-5489.
10. Kadirova Y. LOVING THE COUNTRY IS FAITHFUL //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В4. – С. 420-423
11. Квинт В.Л. Теория и практика стратегирования. Т.2018. С.100.
12. Олейник А.Н. Дефицит общения в науке: институциональное объяснение. // Общественные науки и современность. - М.2004.- №1- С. 45.
13. Тойнби А.Дж. Постигание истории.- М., 1991.

14. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. М. 2002. с.24-29.
15. Фред Риггс. Этнический национализм: три цунами - В кн. Этнос и политика. М. 2000.